

BOLALAR KITOBI DIZAYNIDA RANG, SHAKL VA OBRAZ UYG‘UNLIGI: ESTETIK TARBIYA OMILI SIFATIDA

(xorijiy va o‘zbek kitoblari misolida)

Shukurlayeva Naima Urishboyevna

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

Amaliy grafika va badiiy fotografiya kafedrası, o‘qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17461494>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalar kitobi dizaynining estetik tarbiya jarayonidagi o‘rni, rang, shakl va obraz uyg‘unligining bola tafakkuriga ta’siri tahlil qilinadi. Xorijiy (Dr. Seuss, Eric Carle,) va o‘zbek (Rauf Abdullaev, To‘lqin Mirzaev, Galina Grigoryevna Li) bolalar kitoblari misolida dizaynning milliy va innovatsion jihatlari qiyosiy o‘rganiladi. Maqolada bolalar estetik idrokini shakllantirishda rang ritmi, minimalizm, milliy kolorit va raqamli dizaynning ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: bolalar kitobi dizayni, estetik tarbiya, milliy obraz, rang uyg‘unligi, innovatsiya, illyustratsiya, minimalizm, raqamli dizayn.

Аннотация. В данной статье анализируется роль дизайна детской книги в процессе эстетического воспитания, а также влияние гармонии цвета, формы и образа на развитие мышления ребёнка. На примере зарубежных (Dr. Seuss, Eric Carle) и узбекских (Рауф Абдуллаев, Толкин Мирзаев, Галина Григорьевна) детских книг проводится сравнительное исследование национальных и инновационных особенностей дизайна. Особое внимание уделяется значению цветового ритма, минимализма, национального колорита и цифрового дизайна в формировании эстетического восприятия детей.

Ключевые слова: дизайн детской книги, эстетическое воспитание, национальный образ, гармония цвета, инновация, иллюстрация, минимализм, цифровой дизайн.

Abstract. This article analyzes the role of children’s book design in the process of aesthetic education and examines the influence of color, shape, and image harmony on the child’s perception and thinking. Based on a comparative study of foreign (Dr. Seuss, Eric Carle) and Uzbek (Rauf Abdullaev, To‘lqin Mirzaev, Galina Grigoryevna Li) children’s books, the paper explores the national and innovative aspects of book design. It highlights the importance of color rhythm, minimalism, national color symbolism, and digital design in shaping children’s aesthetic perception.

Keywords: children’s book design, aesthetic education, national imagery, color harmony, innovation, illustration, minimalism, digital design.

Bugungi kunda xorijiy bolalar kitobi dizayni “visual literacy”, ya’ni “ko‘rish orqali o‘rganish” konsepsiyasiga asoslanadi. Bola tasvirni tomosha qilmaydi, balki uni o‘qiydi, u bilan fikrlashadi, voqeani o‘z tasavvurida davom ettiradi. Shu jihatdan xorijiy dizaynning asosiy yutug‘i — ko‘rish, eshitish va tasavvurni birlashtirgan multisensor yondashuvdir. Bunda tasvir, matn va ritm bola ongida yagona badiiy voqelik sifatida shakllanadi, bu esa ularning tasavvuri va hissiy dunyosini rivojlantiradi.

Zamonaviy xorijiy bolalar kitoblari dizayni o‘zining soddaligi, psixologik chuqurligi va emotsional dinamikmi bilan ajralib turadi. Bunday dizayn bolalar tafakkuriga faqat tasvir orqali emas, balki his-tuyg‘u, harakat va ritm orqali ta’sir ko‘rsatadi. Illyustratsiya bu yerda shunchaki vizual bezak emas, balki bolaning fikrlash, his qilish va idrok etish jarayonini yo‘naltiruvchi

estetik tizimga aylanadi. G‘arb va Sharq dizayn maktablarining yetuk vakillari — Dr. Seuss, Eric Carle ijodi buning yorqin dalilidir. Ularning asarlarida yondashuv shakli turlicha bo‘lsa-da, umumiy maqsad bir: bola idrokini san‘at vositasida tarbiyalash, uning estetik hissiyotini uyg‘otishdir.

XX asr bolalar adabiyotining eng yorqin namoyandalaridan biri Dr. Seuss (Theodor Seuss Geisel) o‘z asarlarida rang, shakl va ritm uyg‘unligini psixologik o‘yin shaklida ifodalagan. Uning “The Foot Book” (1968) yoki “Green Eggs and Ham” (1960) asarlarida har bir tasvir bola diqqatini faol ishtirok etishga majbur qiladi. Oq fonli, toza kompozitsiyalar bola uchun ochiq va erkin vizual maydon yaratadi, kontrastli yashil, qizil va sariq ranglar esa harakat, quvonch va hayotiy energiyani ifodalaydi. Dr. Seussning chizgilarida doira, spiral va to‘lqin shakllari ustuvor bo‘lib, ular bolaning ichki ritm sezgisini uyg‘otadi. Rassomning innovatsion yondashuvi shundaki, u matn va tasvirni bir butun musiqiy-kompozitsion tuzilma sifatida yaratadi. So‘zning ritmi (“Left foot, right foot, feet, feet, feet”) tasvirdagi harakat bilan uyg‘unlashadi, bola esa uni faqat o‘qimaydi, balki ko‘radi, eshitadi, his qiladi. Shu tarzda bolada ko‘p sezgili idrok – ya‘ni multisensor tushunish jarayoni vujudga keladi. Seuss o‘qishni o‘yin sifatida his qildirgan; uning kitoblarida o‘qish jarayoni estetik zavqqa aylanadi, shakl va rangning quvnoqligi, ritmik tuzilma esa bolaning ongida ijobiy hissiy tajriba yaratadi. Shu bois Dr. Seuss G‘arb dizayn tarixida “vizual ritm” maktabining asoschisi sifatida tan olingan.

Amerikalik rassom Eric Carle esa bolalar illyustratsiyasi san‘atiga rang, faktura va kollaj texnikasini olib kirgan novator sifatida e‘tirof etiladi. Uning mashhur “The Very Hungry Caterpillar” (1969) asari va boshqa asarlari bolalar estetik idrokini rivojlantirishda tub burilish yasagan. Carle o‘z ishlarida qo‘l bilan bo‘yalgan rangli qog‘ozlardan foydalanib, ularni turli shakllarda kesib, kompozitsiyaga joylashtiradi. Natijada sahifalarda rang qatlamlari paydo bo‘ladi, bu esa tasvirga chuqurlik, harakat va tekstura beradi. Rassomning har bir sahifasi o‘ziga xos emotsional muhit yaratadi: birida qizil va sariq issiq ohanglar hukmron, boshqasida esa ko‘k va yashil sovuq tuslar ustunlik qiladi. Ranglarning bunday ritmik almashuvi bola idrokida “ko‘rish orqali seziladigan musiqa”ni hosil qiladi. Har bir sahifa nafaqat hikoyaning davomidir, balki hissiy o‘zgarishning ifodasi hamdir. Carle bolalarda ko‘rish-motor koordinatsiyasini, diqqatni va tasavvurni rivojlantiradi. U yaratgan vizual ritm orqali bola ranglar orqali hissiyotlarni farqlashni o‘rganadi. Shu sababli Carle uslubi keyinchalik “textural storytelling” — faktura orqali hikoya qilish deb nomlangan yangi yo‘nalishning shakllanishiga turtki bo‘ldi.

Xorijiy dizayn maktablari tahlili shuni ko‘rsatadiki, bolalar uchun mo‘ljallangan illyustratsiyada soddalik eng samarali badiiy vositadir. Shakl va ranglarning ortiqcha tafsilotlardan xoli bo‘lishi bola idrokini osonlashtiradi, lekin ma‘no yo‘qolmaydi — aksincha, u yanada chuqurlashadi. Rang va shakllarning takrorlanishi “vizual musiqa”ni hosil qiladi, bu esa bola tafakkurida ritmik uyg‘unlikni shakllantiradi. Matn va tasvir o‘rtasidagi interaktivlik bolaning o‘qish jarayonida faol ishtirokchi bo‘lishini ta‘minlaydi. Multisensor yondashuv — ya‘ni matn, tasvir, ritm va faktura uyg‘unligi — bolaning estetik sezgirligini har tomonlama rivojlantiradi. Bunday dizayn tili madaniy jihatdan neytral bo‘lib, turli xalqlarning bolalari uchun birdek tushunarli va ta‘sirli bo‘la oladi.

O‘zbek bolalar adabiyotida kitob dizayni har doim nafaqat badiiy bezak, balki milliy ong, estetik did va ma‘naviy qadriyatlarni shakllantiruvchi muhim vosita sifatida qaralgan. Bolalar uchun mo‘ljallangan illyustratsiyalar orqali nafaqat syujet mazmuni yetkaziladi, balki xalqning urf-odatları, libos madaniyati, me‘moriy merosi, tabiat manzaralari va hayot tarzi vizual shaklda tasvirlanadi. Shu sababli, o‘zbek bolalar kitobi dizaynida milliy obrazlar tizimi xalq estetikasining jonli davomchisi sifatida alohida o‘rin tutadi. Kitobni bezashda rang, shakl va

kompozitsiya tanlovi milliy ramzlar tizimi bilan chambarchas bog‘lanadi; bu esa bolalarda o‘z madaniyatiga nisbatan estetik qiziqish va faxr tuyg‘usini uyg‘otadi.

O‘zbek xalq ertaklari asosida yaratilgan bolalar kitoblarining muhim xususiyatlaridan biri — ularning milliy kolorit va folklor ruhida bezatilganidir. “Zumrad va Qimmat”, “Boychechak”, “Oltin baliqcha” singari mashhur ertaklarning illyustratsiyalarida o‘zbek xalqining kiyim-kechagi, maishiy buyumlari, uy me‘morchiligi va tabiat manzaralari alohida e‘tibor bilan tasvirlanadi. Masalan, “Zumrad va Qimmat” ertagi uchun ishlangan illyustratsiyalarda milliy atlas liboslari, do‘ppi naqshlari, ganch o‘ymakorligi, sopol idishlar va gilam naqshlari bola ongida xalq hayotining estetik belgilarini shakllantiradi. Rang tanlovida ko‘k, qizil, oltin va yashil tuslar ustunlik qiladi; bu ranglar xalq san‘atidagi qadimiy ramzlarni eslatadi. Ko‘k rang — osmon, ruh va ozodlikni; qizil — hayot, muhabbat va quvonchni; yashil esa tabiat, yangilanish va barakani bildiradi. “Boychechak” ertagining ranglarida esa bahoriy yangilanish, mehr-oqibat va hayotiy uyg‘onish kayfiyati ustun. Shu tariqa, rang uyg‘unligi o‘zbek bolalar kitoblarida faqat bezak emas, balki xalqona estetik fikrning vizual ifodasi sifatida ishlaydi.

Milliylikning zamonaviy talqinini o‘z ijodida mukammal ifoda etgan rassomlardan Rauf Abdullaev va To‘lqin Mirzaev o‘zbek bolalar kitobi dizaynining yirik namoyandalari sifatida tanilgan. Rauf Abdullaev o‘zining “O‘zbek xalq ertaklari” turkumidagi ishlari bilan milliy ornamentika va xalqona ritmni bolalar uchun qulay soddalashgan shaklda aks ettiradi. U tasvirda kompozitsion muvozanatni, simmetrik joylashuvni va naqsh elementlarini uyg‘unlashtirgan holda, bola idrokiga yaqin, ammo badiiy jihatdan murakkab sahifalar yaratgan. Uning ishlari o‘zbek amaliy bezak san‘ati bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, xalqona bezaklar bolalar dunyosiga estetik did orqali kirib boradi. To‘lqin Mirzaev ijodida esa ranglarning hissiy kuchi markaziy o‘rinda turadi. U asarlarida milliy naqshlarni zamonaviy grafik uslubda stilizatsiya qiladi. Masalan, “Boychechak” ertagi uchun ishlangan tasvirlarda atlas ranglari — binafsha, sariq va moviy — dinamik shakllar orqali berilgan, bu esa bahorning hayotbaxsh energiyasini bolalarga his qildiradi. Mirzaev uslubida ranglarning jonliligi va shakl soddaligi uyg‘unlashib, bolalar idrokiga mos psixologik yengillik hosil qiladi.

So‘nggi yillarda raqamli texnologiyalar jadal rivojlanishi natijasida o‘zbek bolalar kitoblari dizaynida yangi vizual uslublar shakllanmoqda. Grafika, 3D effektlar, raqamli kollaj va interaktiv sahifalar yordamida zamonaviy formatdagi bolalar kitoblari yaratilmoqda. Shu bilan birga, ko‘plab o‘zbek dizaynerlari milliy ornamentika va rang uyg‘unligini saqlashga alohida e‘tibor qaratmoqdalar. “Islimiy”, “bodom”, “girihi” yoki “qush ko‘zi” kabi an‘anaviy naqshlar vektor formatda stilizatsiya qilinib, zamonaviy raqamli dizayn talablariga moslashtirilmoqda. Ranglar esa past to‘yinganlik asosida berilib, bolalar idrokiga qulaylik yaratadi. Natijada, o‘zbek bolalar kitobi dizaynida milliy kolorit va global estetik tendensiyalar o‘rtasida muvozanat yuzaga kelmoqda. Bugungi kunda “Yosh rassom”, “Sharq” va “Tafakkur” kabi nashriyotlar tomonidan chop etilayotgan yangi avlod bolalar kitoblarida milliy va innovatsion yondashuv uyg‘unlashgan. Ushbu asarlarda xalqona naqshlar zamonaviy kompozitsion strukturalar bilan birlashgan, bu esa bolalar uchun tanish va shu bilan birga yangicha estetik muhit yaratadi. Shunday qilib, o‘zbek bolalar kitobi dizaynida milliylik va innovatsiya o‘zaro uyg‘unlashgan holda, nafaqat estetik, balki tarbiyaviy ahamiyat kasb etmoqda. Bu uyg‘unlik yosh avlodda milliy o‘zlikni his etish, estetik tafakkur va vizual idrok madaniyatini shakllantirishning samarali vositasiga aylanmoqda.

O‘zbekiston bolalar adabiyoti va dizayn san‘atida Galina Grigoryevna Li nomi o‘ziga xos ijodiy maktabni anglatadi. U “Lilar oilasi” deb ataluvchi rassomlar sulolasining yorqin vakili bo‘lib, butun hayotini tasviriy san‘at, xususan bolalar kitoblari illyustratsiyasiga bag‘ishlagan ijodkordir. Galina Li ijodida insonparvarlik, samimiyat va estetik uyg‘unlik tamoyillari markaziy

o‘rin tutadi. Uning asarlarida har bir rasm — bu rang, shakl va hislarning uyg‘unligidan tuzilgan kichik hikoyadir. Rassomning illyustratsiyalarida bolalar dunyosiga xos soddalik va iliqlik ustuvor. U murakkab shakllardan yoki kontrast ranglardan ko‘ra, yumshoq, tabiiy ohanglarni afzal ko‘radi. Bu ranglar bolalarda qulaylik va ishonch hissini uyg‘otadi, obrazlar esa o‘z tabiatida samimiy va hayotiydir. Galina Li yaratgan qahramonlar go‘yo bolalarning o‘z do‘stlari, oila a‘zolari yoki tanish insonlaridek yaqin ko‘rinadi — bu esa bolaning kitob bilan hissiy aloqasini mustahkamlaydi. Galina Li ijodida milliylik va zamonaviylik uyg‘unlashgan: u o‘zbek xalq liboslari, naqshlari, tabiat manzaralari kabi milliy elementlarni bolalar uchun sodda, tushunarli shaklda ifodalaydi. Rassom uchun bolalar kitobi — bu nafaqat matnni bezatish, balki bolaga go‘zallikni his etish, madaniyatni tanish va estetik fikrlashni o‘rgatish vositasidir. U har bir sahifani bolaga mo‘ljallangan badiiy makon sifatida ko‘radi: rasm va matn o‘rtasidagi muvozanat, ritm va bo‘sh joy (“vizual nafas”) uning uslubining o‘ziga xos belgilaridir. Li asarlarida illyustratsiya didaktik emas, balki hissiy tarbiya vositasiga aylanadi. Bola rasmni tomosha qilar ekan, unda quvonch, tinchlik, tabiatga muhabbat, mehnatga hurmat kabi insoniy qadriyatlar asta-sekin shakllanadi. Shu bois Galina Li ijodi o‘zbek bolalar kitobi dizaynida estetik tarbiyaning amaliy ifodasi sifatida e‘tirof etiladi. Uning rassomlik uslubi O‘zbekiston tasviriy san‘atida bolalar qalbiga yo‘l topgan dizayn maktabini shakllantirdi. Uning *Imagomundi Collection* to‘plamidagi “Mosquito. Fairy tale” (“Chivin — ertak”) nomli ishi rassomning bolalar illyustratsiyasidagi badiiy falsafasini yaqqol ifodalaydi. Galina Grigoryevna Li‘ning “Mosquito. Fairy tale” (“Chivin — ertak”, 2015) nomli asari rassomning bolalar illyustratsiyasiga xos poetik ifoda uslubini yaqqol aks ettiradi. Rasmda kichik, yumshoq tukli mushukchanning tinch uxlayotgan holati tasvirlangan. Uning boshida qizil rangli, o‘zbekcha naqshli shlyapa, ustida esa rang-barang yamoqli adyol bor. Yonida uchib yurgan chivin mushukchaga yaqinlashmoqda, ammo sahna qo‘rqvni emas, balki kulgili, mehrlil ohangni beradi. Asarda kompozitsiya markazida mushukcha joylashgan bo‘lib, u bolaning tasavvuridagi tinchlik, iliqlik va himoya ramzini ifodalaydi. Shakllar yumaloq, harakatlar sokin, chiziqlar esa egiluvchan — bu bolalar uchun idrok etish qulayligini ta‘minlaydi. Rassom qattiq kontrastlardan voz kechib, pastelga yaqin iliq ranglar orqali rasmga psixologik muvozanat bag‘ishlagan.

Bolalar kitoblari dizayni — bu oddiy grafika yoki badiiy bezakdan ko‘ra kengroq madaniy hodisadir. U har bir xalqning dunyoqarashi, estetik qadriyatlari va pedagogik tamoyillarini ifodalaydi. Har bir millat bolaga go‘zallikni o‘rgatish, fikrlashni shakllantirish va tasavvurni boyitish uchun o‘ziga xos vizual til yaratadi. Shu jihatdan xorijiy va o‘zbek dizayn maktablari orasidagi farqlar ham, o‘xshashliklar ham ularning badiiy tafakkurini aks ettiradi. Xorijiy tajriba, asosan, global minimalizm, soddalik va innovatsion texnologiyalar asosida rivojlangan bo‘lsa, o‘zbek dizayni xalqona bezak, milliy obraz va ramziy koloritga tayangan holda o‘ziga xos milliy estetika maktabini shakllantirgan.

Xorijiy bolalar kitoblarida rang yechimlari, asosan, psixologik uyg‘unlik va emotsional muvozanatni ta‘minlashga qaratilgan. Dr. Seuss yoki Eric Carle asarlarida kontrast ranglar — qizil va yashil, sariq va moviy ohanglar faol ishlatiladi. Ular bolalar diqqatini faollashtiradi, o‘qish jarayonini quvnoq va dinamik holga keltiradi. O‘zbek bolalar kitoblarida esa rang tanlovi milliy ramziyatga asoslanadi. Har bir rangning o‘z ma‘nosi, o‘z ruhiy og‘irligi bor: ko‘k — osmon, orzu va ruhni; yashil — tabiat, baraka va yangilanishni; qizil — hayotiy kuch va muhabbatni; oltin esa — quyosh, ziyo va farovonlikni bildiradi. Shu bois o‘zbek illyustratsiyalarida rang — nafaqat badiiy bezak, balki milliy his-tuyg‘ularni ifoda etuvchi vosita. “Zumrad va Qimmat”, “Boychechak”, “Oltin baliqcha” kabi asarlarda rang uyg‘unligi xalq og‘zaki ijodining estetik qadriyatlari bilan uyg‘unlashgan. Shakl va kompozitsiya tamoyillari

nuqtayi nazaridan xorijiy va o‘zbek maktablari orasida ham sezilarli farqlar mavjud. Xorijiy illyustratsiyalarda shakl odatda soddalashtirilgan, geometrik va universal. Bu pedagogik yondashuv bolalarning tafakkurini ortiqcha detal va murakkab chiziqlardan holi tarzda rivojlantirishga xizmat qiladi.

Dr. Seuss asarlaridagi ritmik chiziqlar va takrorlanishlar harakat va energiya hissini beradi, Eric Carle kompozitsiyalarida esa rang qatlamlarining fakturasi orqali jonlilik yaratiladi. O‘zbek bolalar kitoblari dizaynida esa shakl va kompozitsiya xalq amaliy san’ati qonuniyatlariga yaqin. Har bir sahifada dekorativ muvozanat, markaziy kompozitsiya va bezak elementlari uyg‘unligida badiiy yaxlitlik yaratiladi. Obrazlar xalqona tipajlarga asoslanadi: mehribon ona, dono chol, chaqqon qiz, mard yigit kabi ramziy qahramonlar orqali axloqiy ideal ifodalanadi. Tasvir faqat hikoya mazmunini emas, balki madaniy muhitni, milliy ruhni, xalq hayot tarzini ham aks ettiradi. Shu jihatdan o‘zbek bolalar kitobi dizayni o‘ziga xos axloqiy-ruhiy maktabdir: u bola ongiga nafaqat go‘zallikni, balki odob, sadoqat va ezgulik g‘oyalarini singdiradi.

Hozirgi davrda globalizatsiya ta’sirida bolalar kitoblari dizaynida milliy identitet va global estetik tendensiyalar o‘rtasida muvozanatni topish zarurati tug‘ildi. Xorijiy dizayn tajribasi, ayniqsa Eric Carle yondashuvlari, o‘zbek rassomlari uchun yangi estetik imkoniyatlar ochmoqda: rang va fakturani erkin ishlatish, shaklni soddalashtirish, bolalarning tasavvuriga joy qoldirish, interaktiv dizayn yaratish kabilar shular jumlasidandir. Shu bilan birga, o‘zbek dizayni o‘zining milliy o‘zligini yo‘qotmagan holda, raqamli texnologiyalar yordamida yangilanmoqda. Bugungi o‘zbek rassomlari — Rauf Abdullaev, To‘lqin Mirzaev kabi ijodkorlar — zamonaviy grafik dasturlar orqali an’anaviy naqshlarni qayta talqin etib, raqamli uslubda milliy koloritni saqlab qolishga muvaffaq bo‘lishmoqda. Bu jarayonni “milliylikning raqamli estetik shaklda qayta tug‘ilishi” deb atash mumkin. Chunki o‘zbek dizayn maktabi xorijiy minimalizmni o‘zlashtirgan holda, uni o‘z xalqining ramzlari, ranglari va hikmatlari bilan boyitmoqda. Natijada, o‘zbek bolalar kitoblari bugun xalqaro miqyosda ham estetik jihatdan raqobatbardosh, pedagogik jihatdan esa chuqur ma’noli asarlarga aylanmoqda.

Xulosa qilib aytganda, bolalar kitobi dizaynida rang, shakl va obraz uyg‘unligi — bu nafaqat badiiy bezak, balki estetik tarbiya tizimining poydevoridir. Xorijiy tajriba shuni ko‘rsatadiki, soddalik, ritmik ifodalilik va interaktivlik bolalar idrokini faollashtiruvchi asosiy vositalardir. Dr. Seuss, Eric Carle ijodi o‘zbek dizayn maktabi uchun metodik va estetik namuna bo‘lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, milliy dizaynning kuchi — bu ramziy boyluk, rang uyg‘unligi va xalqona obrazlarda. O‘zbek rassomlari illyustratsiyalarida milliy naqshlar, xalqona timsollar va an’anaviy ranglar orqali bolalarda o‘zlikni anglash, go‘zallikni his etish va vatanparvarlik ruhini uyg‘otish maqsadi yetakchilik qiladi.

Kelgusida o‘zbek dizayn maktabi xorijiy tajriba bilan uyg‘unlashgan holda quyidagi yo‘nalishlarda rivojlanishi muhim: rang va shaklni soddalashtirib, bolalar psixologiyasiga mos dizayn yaratish; matn va tasvir o‘rtasida interaktiv bog‘lanish hosil qilish; illyustratsiyalarda ritm, fazo va kompozitsion uyg‘unlikni kuchaytirish; minimalizmni milliy ornamentika bilan sintez qilish; raqamli dizayn va animatsiyada xalqona naqshlardan foydalanish; xalq ertaklari asosida multimedia illyustratsiyalar yaratish; dizayn ta’limida estetik tarbiya va milliy identitetni uyg‘unlashtirgan dasturlarni joriy etish; xorijiy nashriyotlar bilan hamkorlik orqali o‘zbek bolalar kitoblarini jahon bozoriga olib chiqish. Shu tariqa, bolalar kitobi dizayni bugungi kunda milliylik va innovatsiyaning sinteziga aylangan. U xalq madaniyatining estetik ramzi bo‘lib, yosh avlodni nafaqat o‘qishga, balki go‘zallikni his etishga, san’atni tushunishga va milliy qadriyatlarga hurmat bilan qarashga o‘rgatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdullaev, R. (2017). *O‘zbek bolalar kitobi illyustratsiyasida milliy obraz va kompozitsiya uyg‘unligi*. Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot.
2. Carle, E. (1969). *The Very Hungry Caterpillar*. New York: Philomel Books.
3. Geisel, T. S. (Dr. Seuss). (1960). *Green Eggs and Ham*. New York: Random House.
4. Geisel, T. S. (Dr. Seuss). (1968). *The Foot Book*. New York: Random House.
5. Islomova, N. (2023). *Raqamli dizayn va milliy ornamentika uyg‘unligi: zamonaviy bolalar kitoblari misolida*. O‘zbekiston San’at Akademiyasi jurnali, 12(3), 45–53.
6. Karimov, A. (2021). *Bolalar kitobi dizaynida rang, shakl va obraz uyg‘unligining estetik ahamiyati*. Toshkent: Fan nashriyoti.
7. *Imagomundicollection*. “Galina Li – Mosquito. Fairy tale.” <https://imagomundicollection.org/artworks/galina-li-mosquito-fairy-tale>
8. Kress, G., & van Leeuwen, T. (2020). *Reading Images: The Grammar of Visual Design* (3rd ed.). London: Routledge.
9. Lanes, S. (2001). *The Art of Dr. Seuss*. New York: Random House.
10. Marcus, L. S. (1999). *The Life and Art of Eric Carle*. New York: Philomel Books.
11. Nikolajeva, M., & Scott, C. (2019). *How Picturebooks Work*. New York: Garland Publishing.
12. Rustamova, Z. (2022). *Zamonaviy bolalar kitoblari dizaynida milliylik va innovatsion yondashuv*. “Ijod” ilmiy jurnali, 8(2), 63–71.
13. Tursunov, B. (2020). *O‘zbek xalq ertaklarining vizual talqinida rang ramziyatining roli*. Samarqand Davlat Universiteti Ilmiy Axboroti, 4(1), 87–95.